

KULT – UR – MENSCH

Kulturkonzepte für die Erforschung der Menschwerdung

23.-25. November 2017

Tagung an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Karlstr. 4, 69117 Heidelberg

Organisiert durch die Forschungsstelle „The Role of Culture in Early Expansions of Humans“ (ROCEEH)

Die von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften getragene Forschungsstelle „The Role of Culture in Early Expansions of Humans (ROCEEH)“ befasst sich seit 2008 mit der Erforschung der Rolle der Kultur in frühen menschlichen Expansionen in einem Zeitraum zwischen 3 Millionen und 20.000 Jahre vor heute in Afrika und Eurasien. Im Zentrum der Forschungen stehen neben geographischen Expansionen insbesondere die Entwicklung der kulturellen Fähigkeiten, deren ökologische Grundlagen bzw. Auswirkungen und der dadurch gewandelten Expansionsbedingungen.

Zur Halbzeit des Projektes hat sich die Forschungsstelle vorgenommen, im Rahmen einer Statuskonferenz die für ihre Fragestellung relevanten Kulturkonzepte mit renommierten Expertinnen und Experten kritisch zu diskutieren. Als Wissenschaftliche Koordinatorin von ROCEEH möchte ich Sie sehr herzlich zu dieser Konferenz einladen. In vier aufeinander aufbauenden Blöcken wird zuerst ein Überblick über grundlegende Ansätze zur Kulturforschung an der Forschungsstelle gegeben (Session I). Anschließend werden diese Ansätze wissenschaftstheoretisch und konzeptuell eingeordnet (Session II). In einem dritten Block werden weitere Kulturkonzepte vorgestellt und ihr Potential für die Fragestellungen von ROCEEH diskutiert (Session III), bevor schließlich weiterführende Perspektiven für die Forschungsstelle formuliert werden sollen (Session IV).

Programm

23. November 2017

10:00: Begrüßung

Block I: Welche Kulturkonzepte sind im ROCEEH-Projekt repräsentiert?

10:15 Miriam Haidle/ ROCEEH, Senckenberg Forschungsinstitut: Einführung

11:00 Nicholas J. Conard/ROCEEH, Universität Tübingen: Paläoethnologie und die Realität am und im Boden

11:30 Friedemann Schrenk/ROCEEH, Senckenberg Forschungsinstitut: Ursprung biokultureller Diversität der Menschen

12:00 Volker Hochschild/ROCEEH, Universität Tübingen: Von der Nutzung der Landschaft zur kulturellen Landnutzung

12:30 MITTAGESSEN

Block II: Ergänzungen/Erweiterungen der in ROCEEH verwendeten Kulturkonzepte

14:00 Christine Hertler: Einführung

14:30 Volker Gerhardt/Humboldt-Universität Berlin: *Homo sapiens est homo faber*

15:15 Stephanie Höhl/Universität Wien: Imitation als Mechanismus der Weitergabe kulturellen Wissens

16:00 PAUSE

16:30 Anke Scholz/Universität Tübingen: RessourcenKulturen - Wertschöpfung von Ressourcen und ihre soziokulturellen Dynamiken in interdisziplinärer Perspektive

17:15 Niels Weidtmann/Universität Tübingen: Die Bedeutung kultureller Grunderfahrungen - kritische Anmerkungen zum Kulturbegriff aus Sicht interkultureller Philosophie

19:30 GEMEINSAMES ABENDESSEN

24. November 2017

Block II: Ergänzungen/Erweiterungen der in ROCEEH verwendeten Kulturkonzepte? (Fortsetzung)

9:15 Engelbert Schramm/Institut für sozial-ökologische Forschung Frankfurt/Main: Das Verhältnis von Grundbedürfnissen, gesellschaftlichen Naturverhältnissen und Versorgung

10:00 Christoph Antweiler/Universität Bonn: Evolution der Kulturfähigkeit und evolutiver Kulturwandel – Zusammenhänge vs. Analogien

10:45 PAUSE

Block III: Welche alternativen Konzepte hierzu gibt es?

11:15 Mathias Gutmann/Universität Karlsruhe: Mensch-Sein oder Mensch sein?

12:00 Martin Langanke/Universität Greifswald: "Geschichte?! Wessen Geschichte?" - *Homo sapiens* und die Paläoanthropologie auf der Suche nach ihrem Gegenstand

12:45 MITTAGESSEN

14:15 Maria Kronfeldner/Central European University Budapest: Ist die Natur-Kultur-Unterscheidung noch zu retten?

15:00 Matthias Jung/Universität Koblenz-Landau: Symbolische Distanz als Kulturleistung

15:45 PAUSE

16:15 Frank Duerr/Universität Tübingen: Kulturelle Evolution und Rhetorik. Persuasion als Kulturtechnik

17:00 Davor Löffler/Berlin: Neues Kulturdenken. Zu den Innovationspotentialen im Modell der Kulturellen Kapazitäten für die Kulturwissenschaften

25. November 2017

Block IV: Neufokussierung: Entwicklung einer anthropologisch-kulturwissenschaftlichen Perspektive

9:15 Einführung Miriam Haidle/Christine Hertler

9:25 Fishbowl-Diskussion

11:30 Schlussworte

12:00 ENDE